

ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНДА РУҰХЫЙ ӘДЕП-ИКРАМЛЫЛЫҚҚА ТӘРБИЯЛАҰ МӘСЕЛЕЛЕРИНИҢ КОГНИТИВ УСЫЛЛАРЫ

Пазылов Мирбек Арзыевич

Таяныш докторант

Әжинияз атындағы Нөкіс мемлекетлик педагогикалық институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8242796>

Анотация. Бул мақалада жасларды тәрбиялауда үрп-әдет дәстүрлері менен нақыл-мақал хәм үгіт нәсият сөзлер, ертеқ, дәстанлар арқалы тәрбиялау хәм олардың халқ педагогикасында тутқан орны хаққында толық мағлұматлар хәм пикирлер баян етилген.

Гилт сөз: үрп-әдет дәстүрлер, когнитив, Халық педагогикасы, әдеп-икрамлылық, инсанлылық, тәрбиялау.

COGNITIVE METHODS OF EDUCATIONAL ISSUES OF SPIRITUAL GRACE IN PUBLIC PEDAGOGY

Abstract. In this article, detailed information and opinions are presented about the traditional programs in the education of young people in the form of proverbs and admonitions, fairy tales, epics and their role in folk pedagogy.

Key words: traditional programs, cognitive, population pedagogy, morality, humanity, upbringing.

КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТНОСТИ В ПУБЛИЧНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация. В данной статье представлены подробные сведения и мнения о традиционных программах воспитания молодежи в виде пословиц и наставлений, сказок, былин и их роли в народной педагогике.

Ключевые слова: традиционные программы, познавательная, народная педагогика, нравственность, человечность, воспитание.

Миллий үрп-әдет дәстүрлері менен нақыл-мақал хәм үгіт нәсият сөзлер, ертеқ, дәстанлар арқалы баланы руұхый әдеп-икрамлылыққа, ақыллы, саналы, мәдениятлы, хәр тәрәплеме жетик шахс етип тәрбиялау, халқымыздың көп әсирлик өмир тәжирибесине сүйенген ҳалда әмелге асырыу халық педагогикамыздың тийкарғы принципі болып келмекте. Себеби, қайсы заманда болса да елдің раўажланыуының тийкарғы шәрти тәлим-тәрбия болып келгенлиги хеш кимге де сыр емес. Сонлықтан да халқымыздың миллий мәдениятын, қол өнерин, салт-дәстүрлерин, үрп-әдетлерин, әдеплилик қағыйдаларын, ақыл-нәсият сөзлерин жас әўладтың руұхына, санасына оның кишкене балалық дәўиринен баслап сиңдириу, миллий өзгешеликлеримизди қәлиплестириу тек ғана ата-аналардың емес, ал оған тәлим беретуғын муғаллим хәм устазлардың да, кең жәмәтшиликтиң де тиккелей ўазыйпасы есапланады. Халықтың тили, дини, үрп-әдети, салт-дәстүри болмаса миллет сақланбайды, ал халық педагогикасын тек ғана мектеп хәм оқыу орынларында емес, өмирде пайдаланыу, оннан хәр бир ата-ана хәм кең жәмийетшиликтиң хабардар болыуы менен де өз әҳмийетине ийе болып есапланады.

Хұрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев атап өткениндей «Бизиң хәўес етсе арзыйтуғын уллы тарихымыз бар, хәўес етсе арзыйтуғын уллы ата-бабаларымыз бар». [1]

Ҳақыйқатында да ҳәр қандай материаллық байлықтан үстин турыўшы инсан қадир-қымбаты, меҳир-мүриўбети, пәк мухаббат ҳәм садықлықтың көринисин халқымыз тымсалында көриўимизге болады. Бундай инсанийлық пәзийлетлерди қанымыздан-жанымызға сиңдирип барылыўы тәрбияның физикалық тәрәпи менен бирге инсан руўхиятына қаратылыўында десек асыра айтқан болмаймыз.

Халқымызда жаман әдетлерди ислемеўди, жаман қылықларды қылмаўды, жаман ис-хәрекетлерди әмелге асырмаўды баланың кишкенелигинен баслап әдетлендирип тәрбияға когнитив жантасқанлығын көриўимиз мүмкин. Мәселен, «Суўды патаслама», «Суўға түкирме», «Нанды еки қоллап сындырыў керек», «Босағада отырыўға болмайды», «Адамды айланып жуўырма» [3] сыяқлы ақыл-нәсиятларын айтыў менен бир қатарда айырым ўақытлары шеклеген ис-хәректелериниң болажақ нәтийжелерин де шамалап айтатуғын болған, яғный «Көпшикте отырсаң ақылсыз боласаң», «Табалдырықты тебиў жақсы емес», «Жамбаслап жатып аўқат жеген гүнә», «Жасы үлкеннен бурын аўқатқа қол салмайсаң», «Еснегенде аўзыңды қолың менен басып көлегейлеп турыў-әдеплилик» [3] деген өмирлик ақыл-нәсият сөзлер менен де баланы әдеп-икрамлылыққа тәрбиялап келген, яғный «Жаманлықты айт та жақсылықты таяп қой», «Адамның жаманын халық дүзетер» [4] деп бала тәрбиялаўда когнитив көз-қарасларын билидирип өткен.

Инсан руўхына, оның әдеп-икрамлылығына, инсаныйлық пәзийлетлерди өзінде жәмлеўине түртки болыўшы бундай тәрбияны когнитив усылда алған бала келешекте өзин-өзи қадағалап, айтар сөзин, ислейтуғын хәрекетин, орынлайтуғын жұмысын басламастан бурын әлебетте бир мәўрит ойланып алыўға, ақылға уғрас тәризде әмелге асырыўға хәрекет етери сөзсиз.

Илимий әдебиетларда «Халық педагогикасы раўажланыў менен қәлиплесиўдиң узак тарихый жолларын басып өтип, бизиң дәўиримизге жетти ҳәм илимий педагогика пайда боламан дегенше жас әўладты кәмалға жеткизиўде бирден бир тәрбия мектеби хызметин атқарды. Инсанияттың барлық урпақлары халық педагогикасы мектебинен тәлим-тәрбия алып ер жетти. Топланған билим ҳәм тәлим-тәрбия тәжирийбелери үлкен әўладтан, кишкене әўладқа аўызеки педагогикалық қолланба сыпатында мийрас қалдырды». [5] Енди руўхый әдеп-икрамлылық тәрбиясы ҳаққында тоқталып өтетуғын болсақ «Жас аўладты халықтың бай миллий, мәдений, тарихый дәстүрлерине, үрп-әдетлери ҳәм де миллий қәдириятларға тийкарланған нәтийжели шөлкемлестириўшилик, педагогикалық форма қураллары (воситалари) ислеп шығылып әмелге ен жайдырылатуғын тәрбия» [6] болып есапланады. Ал руўхыйлық болса «Бул адамның ийелеген пайдалы билимлери өмирде сыналаберип көнликпе ҳәм тәжирийбе басқышларынан өткен ҳәм руўхына сиңип, жасаў тәризи арқалы өзінде көрсете алатуғын унамлы социаллық сыпатлар жыйындысы». [7] Солай екен ата-ана тәрәпинен болсын, ямаса кең жәмәэтшилик тәрәпинен болсын балаларға тәрбия бериўде руўхый әдеп-икрамлылық тәрбиясы бир ямаса еки айтып әмелге асырылмайды, яғный «тәрбия ислерин дәўир талабына жуўап бере алатуғын ҳалға келтириў ушын тәрбияның тийкары болған барлық идеялар, қайтадан көрип шығылыўы, тийкаргы итибар болса бала шахсына қаратылыўы, жыллар даўамында топланған тәжирийбеден унамлы пайдаланыў зәрүрлигин талап етеди». [8]

Өтмишке нәзер таслайтуғын болсақ ата-бабаларымыз перзентлериниң балалығын пәтшалыққа теңеген болса, өспиримлик дәўиринде мийнетке үйретип келген ҳәм

перзентиниң балалық дәуириндеги қарым-қатнасы менен өспиримлик дәуириндеги қарым-қатнасында да парк болған. Ал бүгинги күн болса балалық хәм өспиримлик дәуирлерине шекем болған жас өзгешеликлерин есапқа алып тәрбия беріўди талап етип атырғаны сөзсиз. Себеби, техника хәм технологиялардың раўажланыўы, оннан инсанлардың орынсыз пайдаланыўы, әлбетте баланың руўхый өзгешеликлерине де тәсир етпей қоймайды. Қала берди балаларға болған мүнәсибетимизде олардың жас өзгешеликлерин де есапқа алыўымыз керек екенлиги, бул бойынша көплеген машқалалар ушырап турғаны ҳеш кимге де сыр емес. Мәселен, үш жасар бала менен бес жасар баланың өсиўинде ойлаўында, сөйлеўинде әдеўир парк болғанлығы сыяқлы, олар менен қарым-қатнас жасаўда да сезилерли дәрежеде парк болады, яғный бес жасар балаға айтқан сөзимизди үш жасар бала түсинбеўи мүмкин. Сонлықтанда бала тәрбиялағанда олардың жас өзгешеликлерине қарап когнитив усылларды қолланыўымыз әхмийетли роль атқарады.

Баланы тәрбиялаўдың дәслепки басқышы шаңарақ хәм ата-ана тәрәпинен әмелге асырылады. Гейде тәжирийбесизлик хәм итибарсызлықлардың нәтийжесинде бала тәрбиялаў процессинде хәм оның өсип раўажланыўында қандай да бир машқалаларда пайда болады. Бала кишкене дәуириндеги сыяқлы ата-анасына, жақынларына еркелегиси келеди, айырым балалар шоқлығын көрсете баслайды. Сонлықтан да перзентлеримизге балалық дәуиринен баслап ««жақсы» хәм «жаман», «мүмкин» хәм «мүмкин емес» деген сөзлер арасындағы парықты үйретиўимиз, өзимиз болса барқулла оларға әмел қылыўымыз керек» [2] деген қағыйда менен жасасақ, балаларымыздың шоқлық, ынжықлық, еркелик сыяқлы әдетлерин, руўхый әдеп-икрамлылық сыяқлы уллы пазыйлетке айландырыў мүмкиншилигине ийе боламыз. Илимий дереклерде көрсетилиўинше бала шаңарақта ақыл, әдеп-икрамлылық, физикалық, экологиялық, экономикалық, мийнет хәм ҳуқуқый тәрбияның дәслепки бүртиклерин алады [9].

Тәрбияның бундай түрлерин беріўши шаңарақты шаңарақ басшысы басқарады. Оның ўазыйпасы, «Экономикалық-хожалық, репродуктив (нәсилдин даўам етирилиўи), тәрбиялық (мийнет, экономикалық, сиясый, ҳуқуқый, идеялогиялық, физикалық, ақлий, руўхый, жынсый, әдеп-икрамлылық, естетикалық, диний) қадағалаў, шаңарақ ағзаларының дәрежесин, хұрметин, ар-намысын, абыройын қорғаў, дем алыўын, бос ўақтың үнемли шөлкемлестириў, жас әўладты шаңарақ қурыўға таярлаў, жәрдем беріў, руўхый-емоционал, сәўбетлесіў (коммуникатив), жасы үлкен ата-әжелерге ғамхорлық етиў» [10] болып есапланады. Ал қалған жасы кишилер болса шаңарақ басшысының тәрбиясын алыў, айтқан тапсырмаларын орынлаў, жақсы оқып билим алыў, өзине шекемги хәм өзинен кейинги шаңарақ ағзаларын хұрмет етиў, қәдирлеў, олар менен жақсы қарым-қатнаста болыў, бир сөз бенен айтқанда шаңарақта аўызбиршилик пенен жасаў ўазыйпасын атқарады. Алынған тәрбияның дурыслығы, жасы үлкенлерге хұрмет-иззеттиң шексизлиги нәтийжесинде бундай ҳуқуқты қолға киргизген перзентлерде анасы хәм қыз апалары менен мәслахатлесип шаңарақты басқарады.

Шаңарақ үлкен патриархал шаңарақ, еки әўладтан ибарат шаңарақ; толық емес шаңарақ; тек ерли зайыптан ибарат шаңарақ. аралас шаңарақ; байналминал шаңарақ; қайта қурылған шаңарақ [10] сияқлы түрлерге бөлинеди. Бул шаңарақлардың дерлик барлығында кишкене нәрестелер дүньяға келер екен, әлбетте тәрбиялық орталық жаратылыўы керек болады.

Баланың өзін көрсетиуі, рауажланыуы, қыйыншылықтарды жеңиуі, жақсы менен жаманды ажырата алыуы, шаңарақ ағзаларының өз-ара қарым-қатнасына да байланыссы болады. Америкалы психолог Бронфенбриннердің изертлеулері бойынша: әке хуқимран болған шаңарақларда ер балалар жақсы тәрбия алған, жууапкершиликти сезетуғын болған. Бойсыныушаң тәбиятлы, еркин хәрекет ете алмайтуғын, ата-анасына қарам болған, өзине жүдә кем исенетуғын жаслар, ата-ана тең хуқимран болған шаңарақларда ер жеткен. Бундай шаңарақлар, қарым-қатнасқа кирисиуіге қыйналатуғын, қарар қабыл етиуде басқалардан көмек күтетуғын перзентлерди тәрбиялайған [11].

Демек, шаңарақта тәрбиялық орталықтың жаратылыуы шаңарақ ағзалары хәм ата-аналарымызға да тиккелей байланыссы. Жәмийетте басқа инсанларға өз түсинигимизди, пикиримизди сабырлылық, шыдамлылық пенен жеткизиуіге хәрекет етемиз, шаңарақта да сол пазыйлетлерди перзентлеримизге көрсетсек, артықша эмоцияларға берилмей, тыңлау қәбилетимизди де иске қоссақ, кишкене болса да перзентлеримиз бенен көбирек қарым-қатнас жасасақ, келешекте де перзентлеримиздің жәмийетте өз орнын нәтийжели табыуға ерискен боламыз.

Сөзимиз жууамағында халқымыздың бала тәрбиялау барысында көп әсирлик тәжийрибесине сүйене отырып, миллий рууҳый тәрбияны баланың жас өзгешеликлерине қарай когнитив усыллар аркалы әмелге асырсақ, перзентлеримизди кишкенелигинен баслап тек ғана физикалық рауажланыуы менен қоса, рууҳый жетилисиуіне итибар берсек, хәр тәреплеме жетилискен кәмил инсанды тәрбиялаған болар едик.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон иждокор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси 04.08.2017. president.uz.
2. Prezident SHavkat Mirziyoevning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi ma`ruzasi. president.uz
3. А.Әбдиев. «Қарақалпақ ырымлары» Нөкис 2014. (29. 30, 31 бетлер)
4. «Қарақалпақ фольклоры» 88-100-томлар. Нөкис «Илим»-2015 (57.59-бетлер)
5. Ж.Б.Базарбаев, А.Пазылов, Ә.Алимов, О.Кназбаев «Қарақалпақ этнопедагогикасы» Нөкис «Билим» 2010-ж. (9-бет).
6. Ж.Хасанбоев. Х.Тўракулов ва бошқалар «Педагогика фанидан изоҳли луғат» Тошкент 2009 (286)
7. Б. Зиёмухаммадов «Педагогика» Тошкент 2006-й. (20-бет)
8. Салаева М.С Нормуродова Б. «Тәрбиявий ишлар методикаси» Тошкент 2009-йил (3-бет).
9. А.Мусурманова, Х.Ибрагимов, О.Жамолiddinova va boshqalar Umumiy pedagogika 1-qism. Toshkent 2020-yil. (7-8, 129-131betlar)
10. Najmiddinova K.U. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o`rni Toshkent 2016. (37-38-bet)
11. I.Bozorova NavDPI o`qituvchisi Bola shaxsining shakllanishida otaning o`rni. Farzand tarbiyasida otaning mas`uliyati, vazifasi va majburiyati: muammo va echim Respublika ilimiy-amaliy anjumani maqolalar to`plami. Toshkent 3-avgust 2018-yil. (141-bet).